

Perfiles de accesibilidad de MetaDocencia

En la definición de nuestra misión y visión, Metadocencia se define como *“una comunidad inclusiva y colaborativa”* que desarrolla *“recursos abiertos, reutilizables y accesibles”*. Es por esto que trabajamos con un equipo de accesibilidad, conformado por Iván Gabriel Poggio, Mariela Rajngewerc y Patricia A. Loto, para definir diferentes perfiles de accesibilidad para la revisión de los materiales que ofrecemos.

Sabemos que siempre es posible mejorar nuestro trabajo que se presenta como dinámico y permanente y teniendo siempre en el centro del trabajo a las *personas*.

Estamos abiertos a sugerencias de mejoras y avisos de posibles barreras para acceder a nuestro material. Al final de esta nota vas a encontrar una dirección de mail para escribirnos.

Presentamos esta primera descripción de perfiles de personas con discapacidad para organizar los distintos requerimientos y lograr un material que sea accesible para la mayor cantidad de personas.

Relativo a la visión

Dificultad para usar la vista como medio de percepción.

Descripción	Acción
Pérdida de visión	Facilitar la interacción por voz.

Baja visión	Posibilidad de utilizar una lupa de ampliación. Material con letras de tamaño como mínimo de 12 puntos para el texto y de 14 puntos para títulos.
-------------	---

Ceguera al color	Contraste adecuado, como mínimo de 4.5. Uso de formas, texturas y cualquier otro elemento que ayude a distinguir la información sin recurrir al color.
------------------	--

Relativo a la audición

Dificultad de usar la audición para percibir información.

Descripción

Acción

Pérdida de la audición	Subtitulados. Si la lengua materna es la lengua de signos: Interpretación en lengua de signos; uso del lenguaje escrito claro, sencillo y conciso evitando en la medida de lo posible <i>adornos</i> innecesarios que dificulten la comprensión.
------------------------	--

Relativo a la movilidad

Dificultad variable de interacción con el dispositivo.

Descripción

Acción

Dificultad respecto al uso interactivo del dispositivo en que se ejecuta la web respecto de control y precisión.

Lectores de pantalla o software específico similar.
Uso prioritario de teclado.

Relativo a la concentración y atención

Dificultad variable para mantener la atención en una tarea durante largos periodos de tiempo.

Descripción

Acción

Dificultad variable para mantener la atención en una tarea durante largos periodos de tiempo

Contenido simplificado o de lectura fácil.

Minimización de la duración de tarea. Pausas frecuentes (Ej: cada 50 minutos).

Mail de contacto con el equipo de accesibilidad:

accesibilidad@metadocencia.org

Fuentes:

- [Accesibilidad Web 1: Perfilado de personas con Discapacidad](#)
- [Web de Olga Carreras sobre accesibilidad](#)